

уявлень про шлюб та шлюбні взаємини, у формуванні їхньої готовності до самореалізації в цій сфері життєдіяльності, а також у розвитку вміння робити усвідомлений життєвий вибір та брати відповідальність за нього.

DOI: 10.5281/zenodo.5844617

Панченко Т. С., Корж Т. І.

ВИРАЖЕНІСТЬ СТЕРЕОТИПІВ ПРО КРАСИВУ ЖІНКУ В СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕННЯХ ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ

Сприйняття власної зовнішності для будь-якої людини є чинником, що впливає на процес її ідентифікації, самооцінку, ефективність міжособистісної взаємодії. Актуальність дослідження стереотипів зовнішності обумовлена не лише тим, що вони мають вплив на якість життєдіяльності людини, а й таким об'єктивним процесом, як їх постійна зміна в контексті змін соціальних цінностей, який на даному етапі розвитку трансформаційного суспільства відбувається досить інтенсивно.

На формування образу зовнішності людини вплив мають ті стереотипи, які розповсюджені в певному культурному, соціальному середовищі, в якому вона формується як особистість. При цьому дослідники відзначають значну роль засобів масової інформації у формуванні та розповсюдженні стереотипів. На наші уявлення про власну зовнішність безпосередньо впливають стереотипи зовнішності, які є різновидами гендерних стереотипів.

Стереотипи зовнішності у вітчизняній психологічній науці досліджувалися такими вченими, як Т. Говорун, Т. Данильченко, Т. Зінченко, О. Кікінеджи, О. Кісь, Т. Марценюк, В. Москаленко, Н. Світайло, М. Ткалич та ін. У працях дослідників розглядаються соціально-психологічні, індивідуальні чинники, роль агентів та інститутів гендерної соціалізації у формуванні гендерних стереотипів зовнішності, гендерні, вікові відмінності сприйняття стереотипів зовнішності.

Стереотипи зовнішності відображають нормативні приписи щодо зовнішнього вигляду за гендерною ознакою та критеріїв привабливості (Зінченко Т., 2021). Оскільки вплив стереотипів на сприйняття реальності не піддається сумніву, то в цьому контексті нас зацікавило наскільки розповсюджений стереотип про красиву жінку серед жінок різного віку. Предметом нашого дослідження виступали особливості вираженості та прояву стереотипів про красиву жінку у жінок різних вікових груп. Для вимірювання вираженості стереотипу про красиву жінку нами були використані опитувальник «Переваги краси» (Зінченко Т., 2021), який містить низку поведінкових характеристик, що відображають стереотипні уявлення про красивих жінок («їм легше заводити нові знайомства», «реалізовувати себе», «влаштувати особисте життя» тощо). Досліджуваним пропонувалося оцінити рівень власної згоди за шкалою від 1 до 7 (де 7 – найвищий рівень згоди з твердженням).

Для більш детального розуміння особливостей стереотипів про красиву жінку в уявленнях жінок нами були поставлені такі завдання перед досліджуваними: 1) питання, чи наявне у них бажання бути схожими на красивих жінок, яких спостерігають в засобах масової інформації; 2) досліджуваних просили продовжити речення «*Еталоном красивої жінки я вважаю...*».

У нашому дослідженні взяло участь 253 особи жіночої статі віком від 19 до 60 років. Респонденток було розподілено на три вікові групи (за В. Моргуном, 2010): перша група відповідає категорії «молодість» (19-28 років, n=68 осіб), друга група «дорослість» (29-45 років, n=135), третя – «зрілість» (46-60 років, n=50).

Представимо отримані результати. Зокрема, ми отримали наступні показники згоди опитаних з твердженням про те, що красивим жінкам легше:

1) заводити знайомства – вище середнього у всіх трьох групах («молодість» – $5,0 \pm 1,16$; «дорослість» – $5,5 \pm 1,3$; «зрілість» – $5,7 \pm 1,48$);

2) реалізовувати себе, добиватися успіху – спостерігаємо тенденцію до більшої вираженості залежно від міри

дорослішання («молодість» – $4,3 \pm 1,43$; «дорослість» – $5,0 \pm 1,52$; «зрілість» – $5,4 \pm 1,26$);

3) влаштувати особисте життя: «молодість» – $4,7 \pm 1,45$; «дорослість» – $5,0 \pm 1,46$; «зрілість» – $5,2 \pm 1,46$;

4) побудувати кар'єру, досягти професійних успіхів: «молодість» – $3,9 \pm 1,39$; «дорослість» – $4,5 \pm 1,61$; «зрілість» – $4,7 \pm 1,56$;

5) досягти поставленої мети: «молодість» – $3,8 \pm 1,67$; «дорослість» – $4,0 \pm 1,74$; «зрілість» – $4,4 \pm 1,83$;

6) почувати себе щасливими: «молодість» – $3,9 \pm 1,73$; «дорослість» – $4,6 \pm 1,79$; «зрілість» – $4,8 \pm 1,55$;

7) отримати пробачення, якщо вони були неправі: «молодість» – $3,8 \pm 1,63$; «дорослість» – $4,4 \pm 1,84$; «зрілість» – $5,3 \pm 1,5$.

Враховуючи рівень оцінки, можемо констатувати, що емоційніше сприймаються стереотипи про можливості красивої жінки щодо заведення нових знайомств та влаштування особистого життя.

Застосувавши однофакторний дисперсійний аналіз, ми виявили достовірні відмінності у розповсюдженні тих або інших стереотипів щодо красивої жінки серед представниць різних вікових груп. Отже, в уявленнях молодих жінок менш, ніж в уявленнях дорослих та зрілих жінок, проявляються стереотипи щодо можливостей красивих жінок заводити нові знайомства, самореалізації, досягнення успіхів в різних сферах життя, побудови кар'єри ($p \leq 0,01$), відчувати себе щасливими ($p \leq 0,05$). Стосовно того, що красивій жінці легше отримати пробачення за свою неправоту, то більш розповсюдженим такий стереотип серед жінок зрілого віку ($p \leq 0,01$), ніж серед молодих та дорослих. Отримані дані відображають той факт, що чим дорослішими стають жінки, тим важче їм відмовитися від стереотипізації в оцінюванні характеристик красивої жінки.

На питання про бажання бути схожими на красивих жінок, яких респондентки спостерігають в засобах масової інформації, 20,6% представниць молодіжної групи, 31,1% – дорослої групи та 30,0% – зрілої групи відповіли, що такого бажання вони не мають. Відповідь «інколи» дали 66,2% молоді, 55,6% дорослих жінок та 54,0% зрілих жінок. Виявили бажання бути схожими на

медійних жінок 13,2% молодіжної групи, 13,3% дорослих жінок і 16% зрілих жінок. Статистично достовірних відмінностей між групами у відповідях на розглядуване питання виявлено не було.

Продовження речення *«Еталоном красивої жінки я вважаю...»* виявились досить різноманітними. Усі відповіді було систематизовано у 27 категорій. Зупинимось на відмінностях щодо еталону красивої жінки у представниць різних вікових груп. Відсотки в подальшому тексті вказують на частку від усіх відповідей у рамках однієї групи.

Серед відповідей молодих (23,5%) та зрілих (26,0%) жінок менше, ніж серед дорослих жінок (39,3%) зустрічаються відповіді, пов'язані з медійними особистостями; так само молоді (16,2%), як і зрілі (12,0%), жінки вказували, що еталонів немає, у дорослих жінок така відповідь становить 6,7% від усіх відповідей. Слід відмітити, що продовження *«я сама»* зустрічається частіше серед жінок молодого віку (7,4%), ніж серед дорослих (0,7%) та зрілих (2,0%). Жодного разу не зустрілося у жіночої молоді *«важко відповісти»*, в той час як у дорослих (2,2%) та зрілих жінок (4,0%) такі відповіді зустрічаються. У молодих жінок (7,4%) частіше порівняно з дорослими (0,7%) зустрічається продовження *«будь-яка жінка»*. У зрілих жінок таких відповідей не виявлено. Крім того, продовження на кшталт *«модель» «красиві манери», «красива душа, внутрішній світ»* характерні також для молодіжної групи вибірки.

Серед відповідей зрілих жінок зустрічаються на кшталт *«будь-яка молода дівчина», «я у молодому віці»*, яких не спостерігаємо в інших двох групах. *«Доглянута жінка»* – кількість таких відповідей збільшується з віком (7,4% серед молоді, 10,4% – дорослих жінок, 16,0% – зрілих жінок). *«Мудра, розсудлива, впевнена в собі, розумна»* – такі характеристики жіночого еталону більш характерні для жінок дорослого (13,3%) та зрілого віку (12,0%), у молоді 10,3%.

Відповіді, які стосуються реальних жінок (подруги, тренера тощо), характеристик *«спокійна, добра», «жінка у нормальній вазі», «жінка з красивою шкірою»*, характерні для жінок дорослої вікової групи.

За результатами нашого дослідження можемо констатувати, що вираженість стереотипів про красиву жінку посилюється з віком. Більше емоційне навантаження мають стереотипи про красиву жінку, які відображають її можливості у встановленні відносин з протилежною статтю та влаштуванні особистого життя. Представниці молодшої вікової групи більш критично ставляться до можливостей красивих жінок мати ті або інші переваги в різних сферах життя. До того ж ця група вирізняється й тим, що вони менш схильні до пошуків еталонів красивої жінки серед медійних осіб, і частіш, ніж представниці інших вікових груп як еталоном вказують себе. Для представниць зрілого віку еталоном красивої жінки є молоді жінки, більшого значення з віком набуває й доглянутість. Отже, вираженість та зміст стереотипів про красиву жінку серед жінок має вікові особливості.

Перспективами подальшого дослідження є порівняння виділених за ступенем вираженості стереотипів зовнішності груп жінок щодо їх задоволеності власною зовнішністю.

DOI: 10.5281/zenodo.5844628

Примак Ю. В.

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО УСПІШНУ ЛЮДИНУ

Успіх – багатоплановий, небезінтересний феномен для рефлексії дослідника, що знаходить своє підтвердження і відображення в різних наукових розвідках (соціологічних, філософських, культурологічних, економічних, педагогічних, лінгвістичних). Успіх у психології – особлива категорія, зміст якої розкривається в якості і процесу, і результату досягнень у певних або в усіх сферах життєдіяльності особистості. Життєвий успіх, емоційною основою якого є задоволеність, складається з особистого й соціального успіху.

Як феномен успіх розглянуто у вітчизняних роботах М. Андросенко, Л. Бевзенко, О. Злобіної, К. Мелашенко, А. Яреми. Структурний аспект «життєвого успіху»